

СИММ-ДИХЛОРЕТАН (1,2-ДИХЛОРЕТАН) ДАН ВОДОРОД ХЛОРИД АЖРАЛИШ РЕАКЦИЯСИНИНГ КИНЕТИК ҚОНУНИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Kurbanova Dilafruz Sobirovna

Jizzax Politehnika instituti Kimyo kafedrası assistenti
dilafruzsobirovna89@gmail.com

Bobomurodova Sanobar Yunusovna

Jizzax Politehnika instituti Kimyo kafedrası dotsenti
bobomurodovas798@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10438989>

ARTICLE INFO

Received: 20th December 2023

Accepted: 27th December 2023

Online: 28th December 2023

KEY WORDS

Реакциянинг тезлигини оширувчи модда, оксидланишли хлорлаш, мис, танлаб таъсир этувчанлик, этилен, симм-дихлорэтан, водород хлорид, поливинилхлорид.

ABSTRACT

Ишда винилхлорид ишлаб чиқаришда хлорли органик чиқиндиларининг муҳим таркибий қисмларини гидрохлорлаш учун каталитик мақбул тизими танланди. Водород хлориднинг ажралиб чиқиш реакциясида турли реакциянинг тезлигини оширувчи моддаларнинг фаол ҳамда танлаб таъсир этувчанлиги ҳақида маълумотлар келтирилди. Этиленнинг водород хлорид иштирокида кислород билан оксидланишли хлорланиши учун учун мўлжалланган реакторининг ишлаш режимлари ҳисобланди, ҳосил бўлиш тезлигининг кинетик тенгламалари тузилди ва реакцияга киришаётган моддалар ва реакция маҳсулотлари ўртасидаги муносабатлар тенгламалари ўрганилди. Тажрибаларнинг натижасидан шуни билиб олса бўладики, симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) синтез қилиш жараёнини моделлини тузиш учун симм-дихлорэтанни муҳим кинетик катталиклари аниқланди. Кинетик тадқиқотлар 300-350 °C ҳарорат оралиғида, идеал жой алмаштирувчи, оқимли ўт ўтказгичда ўтказилди, унда реакция симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) нинг 70% дан кўп бўлмаган конверсияси билан давом этди. Шу билан бир қаторда этиленни ҳаво кислороди иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш учун мўлжалланган реакторнинг моддий ва иссиқлик баланси ҳисобланди.

КИРИШ

Энг кўп ишлатиладиган пластмассалардан бири поливинилхлорид (ПВХ)дир. У мономерининг полимеризацияси натижасида ҳосил бўлади[1-3]. Дунёда ПВХга талаб

ортиб бораётганлиги сабабли, бу винилхлорид мономерини саноатдаги энг муҳим кимёвий моддалардан бирига айлантиради.

Саноатда винилхлорид мономерини ишлаб чиқаришнинг турли усуллари, асосан этан, этилен ва ацетилендан фойдаланиладиган ресурс материалларига асосланган [4-9]. Этиленни оксидланишли хлорлаш энг муҳим ва кенг тарқалган усуллардан биридир. Европа мамлакатларида кенг қўлланилади. Кўпчилик адабиётлар этиленни оксидланишли хлорлаш жараёнини ўрганишга бағишланган [10-15]. Қисқача айтганда, этилен дихлорид дастлаб этилен оксиди орқали ишлаб чиқарилган.

Саноатда $\text{CuCl}_2/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ фаол реакциянинг тезлигини оширувчи модда сифатида кенг қўлланилади, шу билан бирга миснинг йўқолиши ва реакциянинг тезлигини оширувчи модданинг деактивациясига олиб келадиган заррачалар агрегацияси ҳали ҳам саноатдаги тижорат реакциянинг тезлигини оширувчи моддалари учун асосий муаммолар бўлиб қолмоқда, бу реакциянинг тезлигини оширувчи модданинг Cu^+ масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдори билан боғлиқ [3,9, 11,16].

Шундай қилиб, К, Na ва Mg каби металлларнинг гидроксидлари мисни йўқотиш ва агрегацияни олдини олиш каби каталитик иш фаолиятини яхшилаш учун промоторлар сифатида ишлатилади [11,12,16-19]. Қайта таъсир қилиш механизмини ўрганиш бўйича этиленнинг оксидланишли хлорланиши ҳақида кўплаб тадқиқотлар ҳақида маълумот берилган. Оксидланишли хлорлаш жараёни қуйидагича умумий реакция тенгламаси билан ифодаланади [11,16,18,20-23]:

CuCl_2 нинг CuCl га C_2H_4 томонидан қайтарилиши

CuCl нинг O_2 билан мис оксихлоридга оксидланиши

Мис оксихлоридни HCl билан CuCl_2 га гидрохлорлаш

Юқорида айтиб ўтилганидек, К, Mg ва Na каби промоторлар Cu^+ йўқотилишини камайтириш учун ишлатилади, бу эса реакциянинг тезлигини оширувчи модданинг ишига таъсир қилади. Ламберти ҳаммуаллифлари билан CuCl_2 реакциянинг тезлигини оширувчи модданинг хусусиятларини мунтазам равишда ўрганишди [20,24-28]. Одатда CuCl_2 нинг бир қисми Al_2O_3 юзасида тарқалган бир қатламли, Cu нинг қолган қисми Al_2O_3 билан боғланганлиги аниқланган [29-31].

ТАЖРИБА ҚИСМИ

Суюлтирилган қатламли, этиленни ҳаво кислороди иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш учун мўлжалланган реакторни сирт фазаси ва унинг атрофидаги зич фазадан иборат деб ҳисоблайдиган икки фазали модел ушбу тадқиқот учун энг мос модел эканлиги исботланди. 1,2 дихлорэтан (симметрик дихлорэтан)нинг кинетикаси бўйича кўплаб тадқиқотлар мавжуд. Ушбу мақолада қуйидаги тенгламадан фойдаланилган.

$$r = \frac{0.63K_r C_E C_C}{1 + 0.63C_E}$$

$$K_r = 269 \exp\left(\frac{-37.8}{RT}\right)$$

Масса ва энергия баланси: *i* таркибий қисми учун масса баланси ва суюқ қатламли, этиленни ҳаво кислороди иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш учун мўлжалланган реакторда барқарор ҳолатдаги қабарик фазасидаги энергия баланси қуйидагича олинади:

$$\frac{dN_{ib}}{dh} = A_b(K_{bd})_i \left(\frac{N_{id}}{Q_d} - \frac{N_{ib}}{Q_b} \right)$$

at $h = 0, N_{ib} = N_{ibf}, N_{id} = N_{idf}$

этиленни ҳаво кислороди иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш учун мўлжалланган реакторни моделлаштиришда фойдаланиладиган дизайн ва фойдаланиш маълумотлари қуйидаги жадвалда келтирилган:

Символ	Дизайн ва операцион маълумотлар	
D	Диаметри	3.4 м
H _м	Баландлиги	3-9 м
P	Зич фазанинг умумий босими	400 кПа
Ñс	Реакциянинг тезлигини оширувчи модданинг зичлиги	3075 кг/м ³
D _p	Реакциянинг тезлигини оширувчи модда заррачаларининг диаметри	800 нм
T _g	Озиқлантириш ҳарорати	460 К

$$Q_b \rho_g C_{pg} \frac{dT_b}{dh} = -A_b (H_{bd})_b (T_b - T_b)$$

at $h = 0, T_b = T_f$ ва $T_d = T_f$

Сиқилган фазада кўрсатилган тенгламалар қуйидагича чиқарилади:

$$N_{id} = N_{idf} + A_b U_b \left\{ \left(\frac{N_{id}}{Q_d} \right) - \left(\frac{N_{ibf}}{Q_b} \right) \right\}$$

$$[1 - e^{-\alpha H}] + V(1 - \delta)(1 - \varepsilon)r$$

$$\rho_g C_{pg} Q_{df} (T_f - T_{ref}) - \rho_g C_{pg} Q_d (T_d - T_{ref}) +$$

$$h_w A_w (T_w - T_d) + A_b U_b \rho_g C_{pg} (T_f - T_d)$$

$$[1 - e^{-\beta h}] + V(1 - \delta)(1 - \varepsilon)(-\Delta H_r)r = 0$$

Юқоридаги жадвалда моделлаштирилган, этиленни ҳаво кислороди иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш учун мўлжалланган реактор ва унинг реакциянинг тезлигини оширувчи модда хусусиятлари кўрсатилган. Бундан ташқари, газларнинг кириш тезлиги, умумий босим, HCl ва этиленнинг кириш моляр тезлиги мос равишда 51,7 см/с, 400 кПа, 0,064 ва 0,026 мол/с эди.

Кўрсатилган тенгламалар ва қийматларга кўра, 1,2 дихлорэтан (симметрик дихлорэтан) ажралиб чиқиш реакцияси моделлаштирилди.

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Винилхлорид ишлаб чиқаришидан хлорли органик чиқиндиларининг муҳим таркибий қисмларини гидрохлорлаш учун каталитик тизимни танлаш. Этиленни винилхлорид олиш чиқариш учун кислород билан оксидланишли хлорлаш реакцияси натижасида ҳосил бўладиган симм-трихлорэтан (1,1,2-трихлорэтан) ва симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) чиқиндиларнинг асосий таркибий қисмлари ҳисобланади. 1,2-дихлорэтан) ва 1,1,2-трихлорэтан этиленни водород хлорид билан кислород иштирокида оксидланишли хлорлаш реакциясининг ўзаро таъсирлашув вақти 10 секунд, 280-350 °C ҳарорат оралиғида, симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) ва симм-трихлорэтан (1,1,2-трихлорэтан) моляр нисбатда бир қатор тажрибалар ўтказилди. Симм-трихлорэтан (1,1,2-трихлорэтан)-H₂=1:3, хлор углеводород молекуласида бир моль хлор ўрнига бир моль водород сарфланишини назарда тутати. Экспериментал тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар 1 ва 2-жадвалларда умумлаштириб келтирилган.

1-жадвал

Симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) гидрохлорлаш реакциясида турли реакциянинг тезлигини оширувчи моддаларнинг фаоллиги ва танлаб таъсир этувчанлиги ҳақидаги маълумотлар, этиленни водород хлорид билан кислород иштирокида оксидланишли хлорлаш реакциясининг ўзаро таъсирлашув вақти -10 сек, H₂/симм-дихлорэтан=2 моляр нисбати

Этиленнинг водород хлорид билан кислород иштирокида оксидланишли хлорланиши реакцияси учун танланган реакциянинг тезлигини оширувчи модда	Ҳар ора т, °C	Симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) нинг конверсияси % да	Танлаб таъсир этувчанлик % да			
			C ₂ H ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₃ Cl	C ₂ H ₅ Cl
KCl*ZnCl ₂ *MnCl ₂ *CuCl ₂	280	58,7	41,9	52,4	2,0	3,6
	350	83,0	62,9	28,6	7,6	0,9
KCl*MnCl ₂ *CuCl ₂	280	68,7	28,1	65,9	1,1	4,9
	350	90,3	55,1	33,5	9,0	2,3
KCl*ZnCl ₂ *CuCl ₂	300	32,5	89,1	6,18	3,3	1,5
	350	68,2	94,9	1,9	1,1	1,9

2-жадвал

1,1,2-трихлорэтан водород хлориднинг ҳосил бўлиш реакциясида турли реакциянинг тезлигини оширувчи моддаларнинг фаоллиги ва танлаб таъсир этувчанлиги ҳақидаги маълумотлар, этиленни водород хлорид билан кислород иштирокида оксидланишли хлорлаш реакциясининг ўзаро таъсирлашув вақти -10 сек, H₂/1,1,2- трихлорэтан моляр нисбати =3

Реакциянинг тезлигини оширувчи модда	Ҳарорат, °C	1,1,2-трихлорэтаннинг конверсияси % да	Танлаб таъсир этувчанлик % да			
			C ₂ H ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₃ C I	i-C ₂ H ₂ Cl ₂
KCl*ZnCl ₂ *MnCl ₂ *CuCl ₂	280	78,65	7,83	70,17	19,84	2,16
	350	98,92	23,97	62,06	11,36	2,61
KCl*MnCl ₂ *CuCl ₂	280	89,16	6,21	75,14	15,82	2,82
	350	99,17	25,62	67,69	5,62	1,07
KCl*ZnCl ₂ *CuCl ₂	300	78,16	23,41	12,00	57,43	7,16
	350	96,29	40,13	7,13	47,83	4,91

1-2-жадвалда келтирилган маълумотлар этиленни водород хлорид билан кислород иштирокида оксидланишли хлорланиши реакциясини амалга ошириш учун олинган реакциянинг тезлигини оширувчи моддалар иштирокида симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) ва симм-трихлорэтан (1,1,2-трихлорэтан)нинг гидрохлорланиши этилен, винилхлорид этилхлорид, этан, ва дихлорэтилен изомерлари ҳосил бўлиши билан давом этишини кўрсатади. Шуниси эътиборга лойиқки, реакция ҳарорати ва этиленнинг водород хлорид билан кислород иштирокида оксидланишли хлорланиши реакциясини амалга ошириш учун олинган катализаторга қараб, гидрохлорланишнинг асосий маҳсулотлари 1,2-дихлорэтан ҳолатида этан ёки этилен ва 1,1,2-трихлорэтан ҳолатида этан ёки винилхлориддир.

Тақдим этилган маълумотлардан кўриниб турибдики (1 ва 2-жадваллар) 280-300 °C ҳароратда, юқори фаолликка эга бўлган KCl*ZnCl₂*MnCl₂*CuCl₂ этиленнинг кислород иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорланиши реакциясини амалга ошириш учун танланган реакциянинг тезлигини оширувчи модда ҳар икки ҳолатда ҳам этанни устун ишлаб чиқариш билан гидрохлорланиш реакциясини ўтказадилар. Фаолияти пасайган KCl*ZnCl₂*CuCl₂ этиленнинг кислород иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорланиши реакциясини амалга ошириш учун танланган реакциянинг тезлигини оширувчи модда реакцияни симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) ҳолатида этиленни имтиёзли ишлаб чиқариш ва симм-трихлорэтан (1,1,2-трихлорэтан) ҳолатида винилхлоридни ишлаб чиқариш билан давом эттиришга имкон беради. Этилен ва винилхлорид ҳосил бўлишининг юқори танлаб таъсир этувчанлиги оптимални танлашнинг асосий мезонидир. Ушбу жараён тижорат этиленни водород хлорид билан кислород иштирокида оксидланишли хлорланиши реакциясини амалга ошириш учун олинган ва кейинги тадқиқотлар талабларга энг мос келадиган реакциянинг тезлигини оширувчи модда KCl*ZnCl₂*CuCl₂ иштирокида ўтказилди.

Симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) водород хлорид ажралиш реакциясининг оптимал шароитлари ва кинетик қонуниятларини аниқлаш. Этиленни кислород иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш реакциясини амалга оширишда олдинги тажрибалар сериясидаги KCl*ZnCl₂*CuCl₂ этиленнинг кислород иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорланиши реакциясини амалга ошириш учун танланган реакциянинг тезлигини оширувчи модда фаоллигининг дастлабки баҳоси (1-расм) ҳароратнинг (300-380 °C) диапазонини аниқлашга имкон

берди, бунда ҳароратнинг гидрохлорланиш реакциясига таъсири ўрганилди. Тажрибалар H_2 /симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) -2 моляр нисбатда ва 5 ва 10 секундлик ўзаро таъсирлашув вақтларида ўтказилди

1-расм. $KCl \cdot ZnCl_2 \cdot CuCl_2$ реакциянинг тезлигини оширувчи моддада 1.2-дихлорэтандан водород хлориднинг ажрალიши жараёнига ҳароратнинг таъсири

Бир қаторда экспериментал тадқиқотлар натижасида олинган тажриба маълумотлари кўрсатилган ~10сония этиленни кислород иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш реакциясининг ўзаро таъсирлашув вақтидаги тажрибалар; таққослаш учун симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) конверсиясининг ҳароратга боғлиқлиги~5 сек.

Симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) гидрохлорлашни асосий кинетик катталиклари жараёнини моделлаш учун аниқланди. Кинетик тадқиқотлар оқимли, этиленни ҳаво кислороди иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш учун мўлжалланган реакторда 300-350 °C ҳарорат оралиғида ўтказилди, унда реакция симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) нинг 70%дан кўп бўлмаган конверсияси билан давом этди.

Реакциянинг реакцияга киришувчи дастлабки моддаларнинг чизиқли тезлигини ўзгартириб тадқиқотлар олиб боришдан мақсад қандай соҳада боришини аниқлаш. Тадқиқотлар натижасида реакция ташқи ва ички диффузион соҳада бормаслиги аниқланди. Бу тажрибалар натижалари 3 ва 4-жадвалларда келтирилган

3-жадвал

Симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) конверсиясига этилен, кислород ва водород хлоридларнинг чизиқли тезлигининг таъсири Температура -350 ° C, $\tau=5$ сек, H_2 /симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) =2

Реакциянинг тезлигини оширувчи модданинг ҳажми V_k , мл	Реакцияга киришувчи дастлабки модданинг ўтказиш тезлиги, см/сек	Конверсия, % мол
67	5.93	39.14
50	4.42	39.09
40	3.54	38.46
30	2.65	38.81
20	1.77	38.76

4-жадвал

Реакциянинг тезлигини оширувчи модда заррачалари ўлчамини симм-дихлорэтан конверсиясига таъсири

(Температура -350°C , $\tau=5$ сек, $\text{H}_2/\text{симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан)} = 2$ бўлган шароитда)

Фракци ўлчами, мм	Реакциянинг тезлигини оширувчи модданинг массаси $m_{\text{кат}}$, г	Реакциянинг тезлигини оширувчи модданинг ҳажми $V_{\text{кат}}$, мл	Конверсия % мол
1.5-1.0	71.59	67.0	39.14
1.0-0.75	71.59	67.0	39.26
0.75-0.5	71.59	66.5	39.09
0.5-0.25	71.59	66.0	38.97

Тақдим этилган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) конверсиясига этиленнинг кислород иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорланиши реакциясини амалга ошириш учун танланган реакциянинг тезлигини оширувчи модда заррачаларининг ўлчами ҳам, реакцияга киришаётган моддаларнинг чизиқли тезлигининг ўзгариши ҳам таъсир қилмайди.

Бу шуни кўрсатадики, ички ва ташқи диффузия йўқ ва шунинг учун реакция кинетик соҳада давом этади. Симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдорининг симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) гидрохлорланиш реакциясига таъсирини ўрганиш учун ҳар хил бошланғич тажрибалар ўтказилди.

1.2-симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) концентрациясининг реакция тезлигига таъсирини ўрганиш учун симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) нинг гидрохлорланиши 300 ва 350°C ҳароратларда симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) нинг бошланғич масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдорини ўзгартириш билан бир қатор тажрибалар ўтказилди, алоқа вақти мос равишда 5 ва 3 сек. Ушбу реакция шароитларини танлаш симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) конверсияси билан аниқланди. Келтирилган экспериментал маълумотлардан кўриниб турибдики, 2-расмдан маълумки, (1,2-дихлорэтан) нинг масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдори реакция тезлигига боғлиқ эмас ва шунинг учун симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) бўйича реакциянинг тартиби нолга тенг.

2-расм. KCl*ZnCl₂*CuCl₂ таркибли реакциянинг тезлигини оширувчи модда иштирокида 1.2- симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) дан водород хлориднинг ажралиши тезлигига симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдорининг таъсири

Симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдори 300 ва 350 С ҳароратда, этиленни кислород иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорлаш реакциясининг ўзаро таъсирлашув вақти 5 ва 3 сония. Кўрсатилган реакция шартларини танлаш симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) конверсияси билан аниқланди. Юқоридаги 3-расмда келтирилган маълумотлардан (1,2-дихлорэтан) га нисбатан реакция тартиби нолга тенглиги кўриниб турибди. Чунки реакция тезлиги симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдorigа боғлиқ эмас. 335 ва 350°C водород масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдори ҳар хил.

4-расм. KCl*ZnCl₂*CuCl₂ этиленнинг кислород иштирокида водород хлорид билан оксидланишли хлорланиши реакциясини амалга ошириш учун танланган реакциянинг тезлигини оширувчи модда иштирокида 1.2- симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) дан водород хлориднинг ажралиши тезлигига водороднинг таъсири

4-расмда экспериментал маълумотлар келтирилган. Чизиқли шаклда, бурчакнинг тангенси 350 °C ҳароратда 1,02 га тенг бўлган текис чизиқларга тўғри келади. Бу қийматни 1,0 га қадар яхлитлаб, биз қуйидаги кинетик тенгламани оламиз:2

$$W = k[C_{H_2}]$$

Энг кичик квадратлар усули бўйича константаларнинг қийматлари топилди. Улар орасидаги боғлиқлиги 5-расмда келтирилган. Фаолланиш энергиясини топиш учун юқоридаги усулдан фойдаланилди ва қиймати 58.6 ± 2.1 кЖ/моль тенглиги аниқланди.

5-расм. $1/T$ билан k ўртасидаги боғлиқлик

Танланган шароитда симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан)нинг каталитик гидрохлорланиш реакция тезлигини тавсифлаш учун қуйидаги тенгламадан фойдаланилади:

$$W = (9.44 \pm 0.73)10^4 e^{-70600 \pm 2100/RT} [C_{H_2}] \dots \dots mol/l_{kat}sek. (4.13)$$

Шуни таъкидлаш керакки, симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) билан водород адсорбцияси бир вақтнинг ўзида давом этади.

ХУЛОСА

1. $KCl \cdot ZnCl_2 \cdot CuCl_2$ таркибли реакциянинг тезлигини оширувчи модда иштирокида 1.2- симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) дан водород хлориднинг ажралиши тезлигига симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) масса ёки ҳажм бирлигидаги миқдорининг таъсири ўрганилди.

Симм-дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) водород хлорид ажралиш реакциясининг оптимал шароитлари ва кинетик қонуниятлари ўрганилди.

References:

[1] Flid M. R. Vinyl chloride technology: Present and future //Catalysis in Industry. – 2009. – Т. 1. – №. 4. – С. 285-293..

[2] Davies C. J. et al. Vinyl chloride monomer production catalysed by gold: A review //Chinese Journal of Catalysis. – 2016. – Т. 37. – №. 10. – С. 1600-1607.

[3] Lin R., Amrute A. P., Perez-Ramirez J. Halogen-mediated conversion of hydrocarbons to commodities //Chemical reviews. – 2017. – Т. 117. – №. 5. – С. 4182-4247.

[4] Li X. et al. Silicon carbide-derived carbon nanocomposite as a substitute for mercury in the catalytic hydrochlorination of acetylene //Nature communications. – 2014. – Т. 5. – №. 1. – С. 3688.

[5] Shi D. et al. Catalytic activities of supported perovskite promoter catalysts $La_2NiMnO_6-CuCl_2/\gamma-Al_2O_3$ and $La_{1-7}K_0.3NiMnO_6-CuCl_2/\gamma-Al_2O_3$ for ethane oxychlorination //Chemical Engineering Journal. – 2016. – Т. 288. – С. 588-595.

- [6] Malta G. et al. Identification of single-site gold catalysis in acetylene hydrochlorination //Science. – 2017. – T. 355. – №. 6332. – C. 1399-1403.
- [7] Zhou Q. et al. The role of KCl in FeCl₃-KCl/Al₂O₃ catalysts with enhanced catalytic performance for ethane oxychlorination //Dalton Transactions. – 2017. – T. 46. – №. 31. – C. 10433-10439.
- [8] Sun Y. et al. Catalytic oxidation of hydrogen chloride to chlorine over Cu-K-Sm/ γ -Al₂O₃ catalyst with excellent catalytic performance //Catalysis Today. – 2018. – T. 307. – C. 286-292.
- [9] Scharfe M. et al. Oxychlorination–dehydrochlorination chemistry on bifunctional ceria catalysts for intensified vinyl chloride production //Angewandte Chemie. – 2016. – T. 128. – №. 9. – C. 3120-3124.
- [10] Zipelli C. et al. Study of CuCl₂ supported on SiO₂ and Al₂O₃ //Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. – 1983. – T. 502. – №. 7. – C. 199-208.
- [11] Lamberti C. et al. The chemistry of the oxychlorination catalyst: an in situ, time-resolved XANES study //Angewandte Chemie International Edition. – 2002. – T. 41. – №. 13. – C. 2341-2344.
- [12] Gianolio D. et al. Doped-CuCl₂/Al₂O₃ catalysts for ethylene oxychlorination: Influence of additives on the nature of active phase and reducibility //Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2012. – T. 284. – C. 53-57.
- [13] Montebelli A. et al. Kinetic and modeling study of the ethylene oxychlorination to 1, 2-dichloroethane in fluidized-bed reactors //Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2015. – T. 54. – №. 39. – C. 9513-9524.
- [14] Vajglová Z. et al. Ethene oxychlorination over CuCl₂/ γ -Al₂O₃ catalyst in micro-and millistructured reactors //Journal of Catalysis. – 2018. – T. 364. – C. 334-344.
- [15] Vajglová Z. et al. Influence of the support of copper catalysts on activity and 1, 2-dichloroethane selectivity in ethylene oxychlorination //Applied Catalysis A: General. – 2018. – T. 556. – C. 41-51.
- [16] Rout K. R. et al. Highly active and stable CeO₂-promoted CuCl₂/Al₂O₃ oxychlorination catalysts developed by rational design using a rate diagram of the catalytic cycle //ACS Catalysis. – 2016. – T. 6. – №. 10. – C. 7030-7039.
- [17] Fortini E. M., Garcia C. L., Resasco D. E. Stabilization of the active phase by interaction with the support in CuCl₂ oxychlorination catalysts //Journal of Catalysis. – 1986. – T. 99. – №. 1. – C. 12-18.
- [18] Muddada N. B. et al. Influence of additives in defining the active phase of the ethylene oxychlorination catalyst //Physical Chemistry Chemical Physics. – 2010. – T. 12. – №. 21. – C. 5605-5618.
- [19] Muddada N. B. et al. The role of chlorine and additives on the density and strength of Lewis and Brønsted acidic sites of γ -Al₂O₃ support used in oxychlorination catalysis: A FTIR study //Journal of catalysis. – 2011. – T. 284. – №. 2. – C. 236-246.
- [20] Leofanti G. et al. Alumina-supported copper chloride: 4. Effect of exposure to O₂ and HCl //Journal of catalysis. – 2002. – T. 205. – №. 2. – C. 375-381.
- [21] Fayzullaev, N.I, Bobomurodova, S.Y, Xolmuminova, D.A [Physico-chemical and texture characteristics of Zn-Zr/VKTS catalyst](#)//[Journal of Critical Reviews](#), 2020, 7(7), стр. 917–920

- [22] F N Temirov, J Kh Khamroyev, N I Fayzullayev, G Sh Haydarov and M Kh Jalilov. Hydrothermal synthesis of zeolite HSZ-30 based on kaolin //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 839. – №. 4. – C. 042099.
- [23] [Khamroyev, J.K.](#), [Akmalaiuly, K.](#), [Fayzullayev, N.](#) Mechanical activation of navbahorsk bentonite and its textural and adsorption characteristics//[News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences](#), 2022, 1(451), стр. 167–174.
- [24] Kurbanova D., Fayzullayev N., Bobomurodova S. Determination of optimal conditions and kinetic laws of hydrogen chloride separation reaction from simm-dichloroethane (1,2-dichloroethane)// E3S Web of Conferences 460, 10028 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346010028> BFT-2023
- [25] Fayzullayev N., Kurbanova D., Bobomurodova S. Obtaining vinyl chloride by oxychlorination of ethylene under the action of hydrogen chloride in the presence of oxygen // E3S Web of Conferences 460, 10023 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346010023> BFT-2023
- [26] Fajzullaev, N.I., Fajzullaev, O.O. Kinetic regularities in reaction of the oxidizing condensation of methane on applied oxide catalysts//Khimicheskaya Promyshlennost', 2004, (4), стр. 204–207
- [27] Muradov, K.M., Fajzullaev, N.I. Technology for producing the ethylene using the reaction of the oxidizing condensation of methane//Khimicheskaya Promyshlennost', 2003, (6), стр. 3–7
- [28] Sarimsakova, N.S., Fayzullaev, N.I., Musulmonov, N.X., Atamirzayeva, S.T., Ibodullayeva, M.N. Kinetics and mechanism of reaction for producing ethyl acetate from acetic acid//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 373–382.
- [29] Omanov, B.S., Fayzullaev, N.I., Musulmonov, N.K., Xatamova, M.S., Asrorov, D.A. Optimization of vinyl acetate synthesis process//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(1), стр. 231–238 Omanov, B.S., Fayzullaev, N.I., Xatamova, M.S. Vinyl acetate production technology//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(3), стр. 4923–4930
- [30] Fayzullayev, N.I., Umirzakov, R.R., Pardaeva, S.B. Study of acetylating reaction of acetylene by gas chromatographic method//ACS National Meeting Book of Abstracts, 2005, 229(2)
- [31] Fajzullaev, N.I., Muradov, K.M. Investigation of reaction of catalytic vapor-phase synthesis of vinyl acetate on applied catalyst//Khimicheskaya Promyshlennost', 2004, (3), стр. 136–139